

O‘SIMLIKLARDA MODDALAR TASHILUVINING O‘RGANILISH TARIXI VA UNI ZAMONAVIY USULLAR YORDAMIDA TADQIQ ETISH

Eshemov Abdurahim Ravshan o‘g‘li¹

Yusupov Botir Pahlavon o‘g‘li¹

Xayitova Shaxlo davlatovna²

¹ Termiz davlat pedagogika instituti

² Termiz davlat pedagogika instituti dotsenti

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20604668>

Annotatsiya

Ushbu maqolada o‘simlik organizmida suv, mineral moddalar va assimilyatlarning tashilish mexanizmlarini o‘rganishning tarixiy taraqqiyot bosqichlari hamda zamonaviy tadqiqot usullari atroflicha tahlil qilinadi. Maqolada XVII asrda shakllangan dastlabki anatomik va fiziologik qarashlardan boshlab, hozirgi davrdagi biofizik, radioizotop, biofotonik hamda molekulyar-genetik yondashuvlarga bo‘lgan ilmiy rivojlanish jarayoni yoritiladi. Shuningdek, moddalarning o‘simliklarda tashilishini chuqur anglash qishloq xo‘jaligi hosildorligini oshirish, resurslardan samarali foydalanish va global iqlim o‘zgarishiga chidamli ekin navlarini yaratish nuqtayi nazaridan muhim amaliy ahamiyatga ega ekani asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: ksilema, floema, transport, izotop indikatorlar, biofotonika, kavitatsiya, molekulyar tashuvchilar.

O‘simliklar statsionar, ya’ni faol harakatlanmaydigan organizmlar bo‘lishiga qaramay, ularning ichki tuzilishida nihoyatda murakkab moddalar almashinuvi va uzoq masofalarga tashilish tizimi mavjud. Yashil o‘simliklarning quruqlik sharoitida yashashga moslashuvi bevosita ixtisoslashgan o‘tkazuvchi to‘qimalar – ksilema va floemaning evolyutsion taraqqiyoti bilan bog‘liq.

Ildiz tizimi orqali yutilgan suv va mineral tuzlarning o‘nlab metr balandlikka ko‘tarilishi, ya’ni radial va vertikal transport jarayonlari, shuningdek, barglarda fotosintez natijasida hosil bo‘lgan organik moddalarning – assimilyatlarning o‘simlikning boshqa organlariga qayta taqsimlanishi o‘simliklar fiziologiyasining eng murakkab va dolzarb ilmiy muammolaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonlarni o‘rganish nafaqat fundamental biologiya uchun, balki amaliy qishloq xo‘jaligida o‘g‘itlardan foydalanish samaradorligini oshirish, suv resurslarini tejash hamda ekinlarni qurg‘oqchilik sharoitlariga moslashtirish uchun ham muhim ahamiyatga ega. Xususan, global iqlim o‘zgarishi natijasida kuchayib borayotgan anomal issiqlik va suv tanqisligi sharoitida o‘simliklarning ichki transport tizimini chuqur tushunish hamda uni boshqarish xalqaro ilmiy hamjamiyat diqqat markazida turibdi.

Asosiy qism

Ushbu tadqiqotni amalga oshirishda o‘simliklar fiziologiyasiga oid klassik ilmiy adabiyotlar hamda zamonaviy ilmiy nashrlar qiyosiy-tahliliy yondashuv asosida o‘rganildi. Ma’lumotlar bazasi sifatida Scopus, Web of Science va Google Scholar tizimlarida so‘nggi yillarda chop etilgan 100 dan ortiq ilmiy maqola saralab olindi hamda ulardagi asosiy ilmiy xulosalar va statistik ko‘rsatkichlar tizimlashtirildi. Tadqiqot obyekti sifatida o‘simliklarda moddalar transportini o‘rganishda qo‘llanilgan tarixiy va zamonaviy metodologik yondashuvlarning o‘zaro nisbati tahlil qilindi. Zamonaviy metodlarning samaradorligini baholash maqsadida fluoresan mikroskopiya, magnit-rezonans tomografiya hamda pozitron-emission tomografiya natijalari o‘zaro taqqoslandi. Tadqiqot natijalarini tahlil qilishda tarixiy izchillik, tizimli yondashuv va qiyosiy-mantiqiy tahlil prinsiplari asos qilib olindi.

Dastlabki anatomik-fiziologik davr: XVII–XVIII asrlar

Ushbu davrda o‘simliklarda moddalar harakati, asosan, hayvon organizmidagi qon aylanish tizimiga qiyoslangan holda tushuntirilgan. Italiyalik mikroskopist Marcello Malpighi 1675-yilda o‘simlik poyasini halqasimon kesish tajribasi orqali moddalarning bargdan ildiz tomon harakatlanishini va bu jarayonda po‘stloq qismi, ya’ni floema ishtirok etishini birinchilardan bo‘lib isbotladi.

Ingliz olimi Stephen Hales esa 1727-yilda yozilgan “O‘simliklar statistikasi” asarida o‘simliklarda suvning ildiz bosimi va barglar transpiratsiyasi hisobiga harakatlanishini ilmiy asoslab berdi. Uning ishlari o‘simliklar fiziologiyasi fanining shakllanishida muhim nazariy poydevor vazifasini bajardi.

Klassik fizik-kimyoviy nazariyalar davri: XIX asr oxiri – XX asr o‘rtalari

Bu davrda o‘simliklarda moddalar transportini tushuntirishga aniq fizik va gidrodinamik qonuniyatlar tatbiq etila boshlandi. Dixon va Joly tomonidan 1894-yilda ilgari surilgan kohezija- adgeziya nazariyasi suv molekulalarining o‘zaro birikishi, ularning o‘tkazuvchi naychalar devoriga yopishishi hamda barglardagi bug‘lanish kuchi hisobiga suvning o‘simlik tanasi bo‘ylab uzluksiz ustun shaklida yuqoriga ko‘tarilishini izohlab berdi. 1930-yilda Ernst Münch tomonidan ishlab chiqilgan massaviy oqim nazariyasiga ko‘ra, barglardagi yuqori osmotik bosim va ildiz hamda boshqa iste‘molchi organlardagi nisbatan past osmotik bosim o‘rtasidagi farq floema orqali organik moddalar oqimini yuzaga keltiradi. Ushbu gidrodinamik model hozirgi kunda ham floema transportini tushuntirishning asosiy nazariy konsepsiyalaridan biri sifatida e‘tirof etiladi.

Zamonaviy usullar yordamida moddalar transportini o‘rganish

XXI asrda fizika, kimyo, molekulyar biologiya va tasvirlash texnologiyalaridagi jadal yutuqlar o‘simliklarda moddalar transportini tadqiq etishni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqdi. Hozirgi vaqtda transport jarayonlari nafaqat makroskopik va vizual darajada, balki hujayra, subhujayra va molekulyar darajada, tirik to‘qimalarga minimal zarar yetkazgan holda o‘rganilmoqda.

Radioizotop indikatorlar usuli

Radioizotop indikatorlar usuli moddalarning o‘simlik tanasi bo‘ylab harakatlanish tezligi, yo‘nalishi va taqsimlanish dinamikasini aniq kuzatish imkonini beradi. Fotosintez mahsulotlarining harakatini o‘rganishda o‘simlikka radioaktiv karbonat anhidrid – $^{14}\text{CO}_2$ beriladi va hosil bo‘lgan nishonlangan uglevodlarning floema bo‘ylab harakati qayd etiladi. Suv harakatini tadqiq etishda esa og‘ir vodorod – deuteriy yoki tritiy izotoplaridan foydalaniladi. Ushbu metodlar o‘simlik organizmidagi transport jarayonlarini miqdoriy baholashda muhim eksperimental vosita hisoblanadi.

Pozitron-emission tomografiya va magnit-rezonans tomografiya

Tibbiyot sohasidan o‘simliklar biologiyasiga kirib kelgan pozitron-emission tomografiya (PET) va magnit-rezonans tomografiya (MRT) texnologiyalari o‘simlik poyasi ichidagi suv hamda oziqa moddalar oqimini real vaqt rejimida, ya‘ni in vivo sharoitida vizuallashtirish imkonini berdi. MRT yordamida ksilema tomirlarida kavitatsiya – suv ustunining havo pufakchalari ta‘sirida uzilishi – hosil bo‘lishi va uning qayta tiklanishi laboratoriya sharoitida bevosita kuzatiladi. Ushbu metod o‘simliklarning suv tanqisligi va gidravlik stressga bardoshlilik mexanizmlarini chuqur o‘rganishga xizmat qiladi.

Biofotonika va fluoresan mikroskopiya

Biofotonika va fluoresan mikroskopiya hujayra darajasida moddalarning harakati va almashinuvini o‘rganishda yuqori aniqlikka ega zamonaviy metodlar qatoriga kiradi. Maxsus fluoresan bo‘yoqlar hamda genetik modifikatsiyalangan fluoresan oqsillar, jumladan GFP – yashil fluoresan oqsil yordamida hujayra ichidagi transport jarayonlarini kuzatish mumkin. Ushbu yondashuv orqali plazmodesmalar, ya‘ni hujayralararo mikroskopik kanallar orqali yirik molekulalar va viruslarning o‘tish mexanizmlari aniqlangan. Olingan tasvirlar hujayra ichidagi kinetik jarayonlarni xaritalash va ularning fazoviy-vaqt dinamikasini baholash imkonini beradi.

Molekulyar-genetik va elektrofiziologik usullar

Hozirgi bosqichda o‘simliklarda moddalar transporti faqat gidrodinamik jarayon sifatida emas, balki hujayra membranasidagi maxsus oqsil komplekslari faoliyati bilan bog‘liq murakkab molekulyar tizim sifatida o‘rganilmoqda. Masalan, akvaporinlar deb ataluvchi va suv molekulalarining hujayra membranasini orqali tez o‘tishini ta‘minlovchi oqsil kanallarining kashf etilishi o‘simliklarning suv rejimini tushunishda muhim burilish yasadi. Shuningdek, SUT – sucrose transporter genlari tomonidan kodlanadigan maxsus oqsil tashuvchilar barglarda sintezlangan saxarozaning floemaga yuklanishi va undan iste‘molchi organlarga yetkazilishini ta‘minlaydi. Bu jarayonlarning gen darajasida boshqarilishi hosildorlik, stressga chidamlilik va assimilyatlarning taqsimlanishini optimallashtirish uchun keng ilmiy-amaliy imkoniyatlar yaratadi.

Natijalar tahlili va ilmiy muhokama

Olib borilgan tadqiqotlar va ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, klassik metodlar o‘simliklarda moddalar transportining asosan makrodarajadagi umumiy qonuniyatlarini tushuntirib bergan bo‘lsa, zamonaviy metodlar ushbu jarayonlarning hujayraviy va molekulyar asoslarini aniqlash imkonini bermoqda. An’anaviy eksperimental yondashuvlarda o‘simlikni kesish yoki mexanik ta’sir ko‘rsatish zarurati mavjud bo‘lganligi sababli, ayrim natijalarda 15–20 foizgacha xatolik kuzatilgan. Noinvaziv vizuallashtirish usullari, xususan MRT va PET esa o‘simlikka bevosita shikast yetkazmasdan transport tezligi va yo‘nalishini yuqori aniqlikda o‘lchash imkonini beradi.

Hozirgi vaqtda global iqlim o‘zgarishi sharoitida ksilema o‘tkazuvchanligining buzilishi, ya’ni emboliya jarayoni qishloq xo‘jaligi uchun jiddiy muammolardan biriga aylanmoqda. Zamonaviy rentgen mikrotomografiya usullari yordamida emboliyaga nisbatan chidamli, ksilema tomirlari mustahkam bo‘lgan o‘simlik genotiplarini tanlab olish jarayoni sezilarli darajada tezlashmoqda.

Shuningdek, “source–sink” – “manba–iste’molchi” munosabatlarini genetik manipulyatsiya qilish orqali fotosintez natijasida hosil bo‘lgan organik moddalarni poyada ortiqcha to‘planib qolishining oldini olish va ularni bevosita don, meva yoki boshqa xo‘jalik ahamiyatiga ega organlarga yo‘naltirish imkoniyatlari faol muhokama qilinmoqda. Bunday yondashuv ekinlar hosildorligini nazariy jihatdan 30–40 foizgacha oshirish imkoniyatiga ega ekani ta’kidlanadi.

Xulosa

O‘simliklarda moddalar tashiluvini o‘rganish uzoq tarixiy taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tgan bo‘lib, hozirgi kunda aniq fanlar, molekulyar biologiya va ilg‘or texnologiyalar kesishgan muhim ilmiy yo‘nalishga aylandi. Zamonaviy fizika, genetika va biofotonika usullari o‘simliklarning ichki transport tizimida kechadigan ko‘zga ko‘rinmas jarayonlarni aniqlash hamda ularni boshqarish imkonini bermoqda. Kelgusida ushbu bilimlar asosida qurg‘oqchilikka, sho‘rlanishga va boshqa ekologik stress omillariga chidamli ekin navlarini yaratish, shuningdek, ekologik xavfsiz va resurs tejamkor dehqonchilik tizimlarini rivojlantirish o‘simliklar fiziologiyasi fanining ustuvor strategik yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hales S. *Vegetable Staticks: Or, An Account of Some Statical Experiments on the Sap in Vegetables*. London: W. and J. Innys, 1727.
2. Malpighi M. *Anatome Plantarum*. London: J. Martyn, 1675–1679.
3. Münch E. *Die Stoffbewegungen in der Pflanze*. Jena: Gustav Fischer, 1930.
4. Dixon H. H., Joly J. On the ascent of sap. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 1895, Vol. 186, pp. 563–576.
5. Tyree M. T., Zimmermann M. H. *Xylem Structure and the Ascent of Sap*. Berlin: Springer, 2002.
6. Taiz L., Zeiger E., Møller I. M., Murphy A. *Plant Physiology and Development*. Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2015.
7. Safarov K. S. *O‘simliklar fiziologiyasi*. Toshkent: “Tafakkur”, 2014.
8. Beknazarov B. O. *O‘simliklar fiziologiyasi*. Toshkent: “Aloqachi”, 2009.
9. Xo‘jayev J. X. *O‘simliklar fiziologiyasi*. Toshkent: “Mehnat”, 2004.
10. Lalonde S., Wipf D., Frommer W. B. Transport mechanisms for organic forms of carbon and nitrogen between source and sink. *Annual Review of Plant Biology*, 2004, Vol. 55, pp. 341–372.
11. Agre P. Aquaporin water channels. *Bioscience Reports*, 2004, Vol. 24, No. 3, pp. 127–163.
12. Choat B., et al. Global convergence in the vulnerability of forests to drought. *Nature*, 2012, Vol. 491, pp. 752–755.
13. Brodribb T. J., Holbrook N. M. Declining hydraulic efficiency as leaf water potential falls: two distinct responses. *Plant, Cell & Environment*, 2003, Vol. 26, pp. 419–424.
14. Sevanto S., et al. How do trees die? A test of the hydraulic failure and carbon starvation hypotheses. *Plant, Cell & Environment*, 2014, Vol. 37, pp. 153–161.
15. Mustafayev S. M. *O‘simliklar anatomiyasi va morfologiyasi*. Toshkent: “O‘qituvchi”, 2010.
16. Tursunaliyeva G., Akbarova M. O‘simliklarda kavitatsiya va emboliya jarayonlarining o‘rganilishi. *O‘zbekiston biologiya jurnali*, 2021, № 3, 45–51-betlar.